

Sprječavanje, izbjegavanje i ublažavanje utjecaja ribolovnog alata i ostalog morskog otpada na okoliš

SPRIJEČITI

nastanak morskog otpada tijekom ribarskih aktivnosti.

Ribari kao čuvari i čistači mora.

IZBJEĆI

gubitak ribolovnog alata.

Lociranje ribolovnog alata uz pomoć akustične oznake.

UBLAŽITI

negativan utjecaj ALDFG-a.

Otkrivanje i uklanjanje napuštenog i izgubljenog ribolovnog alata.

Tri NETTAG+ rješenja bit će testirana, dokazana i demonstrirana u stvarnim uvjetima u atlantskim i sredozemnim državama.

SPRIJEČITI

Ribari kao čuvari i čistači mora (Portugal, Španjolska, Italija, Hrvatska i Malta)

IZBJEĆI

Lociranje ribolovnog alata uz pomoć akustične oznake (Portugal, Španjolska, Italija, Malta, Ujedinjeno Kraljevstvo)

UBLAŽITI

Otkrivanje i uklanjanje napuštenog i izgubljenog ribolovnog alata – kartiranje, praćenje, izvlačenje (Portugal, Španjolska, Italija, Hrvatska, Malta)

U SURADNJI S RIBARSKOM INDUSTRIJOM

Financira
Europska unija

Financirano od strane Europske Unije u sklopu Programa Horizon Europe, Donacija broj 10112812 (NETTAG+). Iskazana stajališta i mišljenja su isključivo autorova te ne predstavljaju Europsku Uniju niti ovlastitelje. Ni Europska Unija niti ovlastitelj nisu odgovorni za njih.

NETTAG+ aktivno pridonosi EU misiji
'Obnovimo naše oceane i vode do 2030'

Sveučilište Newcastle Upon Tyne i Succorfish Ltd., partneri iz Velike Britanije, financirani su od strane UKRI u sklopu dogovora i suradnje Velike Britanije i Horizon Europe (Donacija broj 10066822).